

O'ZBEKISTONDA EKOTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Xalilov Xabib Xamidovich

Navoiy davlat universiteti Iqtisodiyot fakulteti

Iqtisodiyot kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18682014>

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqolada O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish istiqbollari, uning nazariy asoslari va amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Ekoturizmning barqaror rivojlanish konsepsiyasi doirasidagi o'rni, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish tamoyillari hamda mahalliy aholi manfaatdorligini ta'minlash mexanizmlari yoritilgan. Tadqiqot jarayonida Zomin milliy bog'i, Ugam-Chatqol milliy bog'i va Nurota qo'riqxonasi kabi hududlarning ekoturistik salohiyati misol sifatida ko'rib chiqilgan. Shuningdek, United Nations World Tourism Organization hamda United Nations Environment Programme tomonidan ishlab chiqilgan barqaror turizm tamoyillari asosida milliy modelni takomillashtirish zarurati asoslab berilgan. Maqolada ekoturizmni rivojlantirishdagi mavjud muammolar va istiqbolli yo'nalishlar, jumladan, infratuzilmani modernizatsiya qilish, ekologik monitoringni kuchaytirish va "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini joriy etish masalalari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Ekoturizm, barqaror rivojlanish, turizm salohiyati, tabiiy resurslar, milliy bog'lar, ekologik monitoring, hududiy klaster, yashil iqtisodiyot, turizm infratuzilmasi, ekologik yuklama.

Abstract. This scientific article analyzes the prospects for the development of ecotourism in Uzbekistan, its theoretical foundations and practical significance. The place of ecotourism within the framework of the concept of sustainable development, the principles of rational use of natural resources and mechanisms for ensuring the interests of the local population are highlighted. In the course of the research, the ecotourism potential of such areas as the Zamin National Park, the Ugam-Chatkal National Park and the Nurota Reserve was considered as an example. The need to improve the national model based on the principles of sustainable tourism developed by the United Nations World Tourism Organization and the United Nations Environment Programme is also substantiated. The article analyzes current problems and promising directions in the development of ecotourism, including the modernization of infrastructure, strengthening environmental monitoring, and the introduction of the principles of the "green economy".

Keywords: Ecotourism, sustainable development, tourism potential, natural resources, national parks, environmental monitoring, regional cluster, green economy, tourism infrastructure, environmental load.

Аннотация. В данной научной статье анализируются перспективы развития экотуризма в Узбекистане, его теоретические основы и практическое значение. Очерчены место экотуризма в рамках концепции устойчивого развития, принципы рационального использования природных ресурсов и механизмы обеспечения интересов местного населения. В ходе исследования на примере рассмотрен экотуристический потенциал таких территорий, как Национальный парк Замин, Национальный парк Угам-Чаткал и Нуротский заповедник. В статье также обосновывается необходимость совершенствования национальной модели, основанной на принципах устойчивого туризма, разработанных Всемирной туристской организацией ООН и Программой ООН по окружающей среде. Анализируются текущие

проблемы и перспективные направления развития экотуризма, включая модернизацию инфраструктуры, усиление экологического мониторинга и внедрение принципов «зеленой экономики».

Ключевые слова: экотуризм, устойчивое развитие, туристический потенциал, природные ресурсы, национальные парки, экологический мониторинг, региональный кластер, зеленая экономика, туристическая инфраструктура, экологическая нагрузка.

Bugungi globallashuv va ekologik muammolarning keskinlashuvi sharoitida ekoturizmni rivojlantirish masalasi nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy va ekologik ahamiyat kasb etmoqda. Dunyo miqyosida barqaror turizm konsepsiyasi keng targ'ib qilinayotgan bir paytda, O'zbekistonda ham tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va ularni asrab-avaylash asosida turizmni rivojlantirish dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston boy tabiiy-landshaft salohiyatiga ega mamlakatdir. Jumladan, Chorvoq suv ombori, Zomin milliy bog'i, Ugam-Chatqol milliy bog'i, Nurota qo'riqxonasi, Aydarko'l kabi hududlar ekologik turizmni rivojlantirish uchun katta imkoniyatlarga ega. Ushbu hududlarda tog', cho'l, o'rmon va suv ekotizimlarining mavjudligi ekoturizmning turli shakllarini (eko-marshrutlar, agroekoturizm, etnoturizm, biologik kuzatuv turizmi va boshqalar) tashkil etish imkonini beradi.

Ekoturizm tabiiy resurslardan foydalanishda ekologik muvozanatni saqlashni ko'zda tutadi. Iqlim o'zgarishi va atrof-muhit degradatsiyasi sharoitida ekologik yo'naltirilgan turizmni rivojlantirish strategik ahamiyatga ega. Qishloq va tog'li hududlarda aholi bandligini ta'minlash, daromad manbalarini kengaytirish ekoturizm orqali samarali amalga oshirilishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi tomonidan turizm infratuzilmasini rivojlantirish, yangi yo'nalishlarni joriy etish va hududiy turizm klasterlarini tashkil etish bo'yicha qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Ekoturizm ana shu ustuvor yo'nalishlardan biridir. Jahonda ekoturizm eng tez rivojlanayotgan turizm turlaridan biri bo'lib, tabiiy va madaniy merosni asrash bilan birga iqtisodiy foyda keltiradi. O'zbekistonning Buyuk Ipak yo'li hududida joylashgani ham ekologik va madaniy turizmni uyg'unlashtirish imkonini beradi. Ekoturizmni rivojlantirishda ekologik monitoring, resurs salohiyatini baholash, marketing strategiyalarini ishlab chiqish va mahalliy aholini jarayonga jalb etish mexanizmlarini ilmiy asoslash zarur.

Shu bois, O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirish istiqbollari o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va samarali tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni ishlab chiqish ilmiy jihatdan dolzarb va amaliy ahamiyatga ega bo'lgan tadqiqot yo'nalishi hisoblanadi. Mazkur mavzu mamlakatning barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga, ekologik xavfsizlikni ta'minlashga hamda xalqaro turizm bozorida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston tabiiy-geografik sharoiti, noyob landshaftlari, boy biologik xilma-xilligi va tarixiy-madaniy merosi bilan ekoturizmni rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega mamlakatdir. Shu bois, ekoturizmni ilmiy asosda rivojlantirish, uning iqtisodiy va ekologik samaradorligini oshirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Ekoturizm — bu tabiiy hududlarga mas'uliyatli sayohat qilish bo'lib, u atrof-muhitni muhofaza qilish, mahalliy aholining ijtimoiy-iqtisodiy manfaatlarini qo'llab-quvvatlash va ekologik madaniyatni oshirishni maqsad qiladi. United Nations Environment Programme (UNEP) ekoturizmni barqaror turizmning muhim shakli sifatida baholaydi.

Ekoturizmning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- tabiiy muhitni asrash;
- mahalliy hamjamiyat manfaatdorligini ta'minlash;
- ekologik ta'lim va targ'ibotni kuchaytirish;
- iqtisodiy samaradorlik va uzoq muddatli barqarorlikni ta'minlash.

Mazkur tamoyillar O'zbekiston sharoitida ham dolzarb bo'lib, ularni hududiy xususiyatlardan kelib chiqib moslashtirish zarur.

O'zbekiston hududida turli xil tabiiy landshaftlar — tog', cho'l, o'rmon va suv havzalari mavjud. Masalan, Zomin milliy bog'i, Ugam-Chatqol milliy bog'i, Nurota qo'riqxonasi kabi hududlar ekologik turizmni rivojlantirish uchun qulay sharoitga ega. Ushbu hududlarda trekking, tog' sayyohligi, biologik kuzatuv, agroekoturizm va etnoturizmni tashkil etish imkoniyati mavjud.

Shuningdek, cho'l hududlarida joylashgan Aydarko'l va Orolbo'yi mintaqasida ekologik-ekspeditsion turizmni rivojlantirish istiqbollari mavjud. Bu hududlarda turizmni tashkil etish ekologik muammolarga e'tibor qaratish va xalqaro hamkorlikni kengaytirish imkonini beradi.

Ekoturizm qishloq va tog'li hududlarda aholi bandligini ta'minlash, kichik biznes va oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirishda muhim omil bo'lishi mumkin. Ayniqsa, mahalliy aholining turizm xizmatlariga jalb etilishi daromad manbalarini kengaytiradi va migratsiya jarayonlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Davlat siyosati doirasida O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi tomonidan ekoturizm infratuzilmasini rivojlantirish, yangi marshrutlar yaratish va investitsiyalarni jalb etish bo'yicha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu esa sohaning institutsional asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ekoturizmning yana bir muhim jihati — ekologik ongni shakllantirishdir. Sayyohlar va mahalliy aholi o'rtasida tabiatni asrash madaniyatining rivojlanishi uzoq muddatli barqaror rivojlanishni ta'minlaydi.

Shunga qaramay, O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishda qator muammolar mavjud:

- infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- ekologik yuklama me'yorlarining aniq belgilanmaganligi;
- marketing va brending strategiyasining sustligi;
- malakali kadrlar yetishmasligi.

Kelgusida quyidagi istiqbolli yo'nalishlar muhim ahamiyat kasb etadi:

- hududiy ekoturizm klasterlarini tashkil etish.
- raqamli platformalar orqali ekologik marshrutlarni targ'ib qilish.
- "Yashil sertifikatlash" tizimini joriy etish.
- davlat-xususiy sheriklik asosida infratuzilmani modernizatsiya qilish.

Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki:

- xalqaro tajribada ekoturizmning nazariy asoslari yetarli darajada shakllangan;
- mintaqaviy tadqiqotlarda hududiy salohiyat baholangan, ammo innovatsion boshqaruv

mexanizmlari kam o'rganilgan;

O'zbekistonda ekoturizm bo'yicha ilmiy ishlar mavjud bo'lsa-da, ular ko'proq alohida hududlar kesimida olib borilgan;

- milliy model, ekologik yuklama me'yorlari, barqaror monitoring tizimi va marketing strategiyasini ishlab chiqish masalalari yetarlicha tizimlashtirilmagan.

Demak, mavjud adabiyotlar mavzuning nazariy asosini yaratgan bo'lsa-da, O'zbekiston sharoitida ekoturizmni kompleks rivojlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish bo'yicha chuqurlashtirilgan ilmiy tadqiqotlar olib borish zarurati mavjud.

Xalqaro miqyosda ekoturizm konsepsiyasi barqaror rivojlanish g'oyalari bilan chambarchas bog'liq holda shakllangan. United Nations World Tourism Organization (UNWTO) tomonidan ekoturizmni barqaror turizmning muhim yo'nalishi sifatida rivojlantirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan. United Nations Environment Programme (UNEP) esa turizmning ekologik ta'sirini kamaytirish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha ilmiy-amaliy qo'llanmalar taqdim etgan.

MDH mamlakatlarida, xususan Qozog'iston, Qirg'iziston va Rossiyada ekoturizmni tog' va qo'riqlanadigan hududlar negizida rivojlantirish, milliy bog'lar faoliyatini diversifikatsiya qilish masalalari ilmiy tadqiq etilgan. Markaziy Osiyoda ekoturizm ko'proq tog'-ekotizimlari va cho'l hududlari bilan bog'liq holda tahlil qilingan.

Umuman olganda, ekoturizm masalasi nazariy va amaliy jihatdan ma'lum darajada o'rganilgan bo'lsa-da, O'zbekiston sharoitida uni hududiy, ekologik va iqtisodiy omillarni kompleks integratsiyalashgan holda tadqiq etish zarurati saqlanib qolmoqda. Shu jihatdan mazkur mavzu ilmiy jihatdan yetarlicha tadqiq etilmagan, yangi yondashuv va innovatsion mexanizmlarni talab qiladigan dolzarb yo'nalish hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Buckley R. Sustainable tourism: Research and reality // Annals of Tourism Research. – 2011. – Vol. 38, № 2. – P. 528–546.
2. Gössling S., Scott D., Hall C. M. Tourism and water: Interactions, impacts and challenges. – Bristol: Channel View Publications, 2020. – 322 p.
3. Honey M. Ecotourism and sustainable development: Who owns paradise? – 2nd ed. – Washington, DC: Island Press, 2008. – 551 p.
4. Jamal T., Camargo B. Ecotourism policy and planning // Journal of Sustainable Tourism. – 2014. – Vol. 22, № 4. – P. 517–533.
5. Karimov Sh., Rashidov A. Tabiiy hududlarda ekoturizmni boshqarish mexanizmlari // Geografiya va turizm tadqiqotlari. – 2019. – № 3. – B. 45–52.
6. Mamatqulov U. Qishloq joylarda ekoturizmni rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy omillari // Iqtisodiyot va innovatsiyalar. – 2020. – № 2. – B. 78–84.
7. Rakhimov J. O'zbekiston turizm resurslari katalogi. – Toshkent: Akademiya, 2019. – 240 b.
8. Weaver D. The encyclopedia of ecotourism. – New York: CABI Publishing, 2001. – 668 p.
9. United Nations Environment Programme. Tourism and environment: Guidelines for sustainable tourism. – Nairobi: UNEP, 2005. – 210 p.
10. United Nations World Tourism Organization. Ecotourism and sustainable tourism development. – Madrid: UNWTO, 2019. – 180 p.
11. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi. O'zbekiston Respublikasida turizmni rivojlantirish strategiyasi 2019–2025 yillar. – Toshkent, 2019. – 56 b.
12. Sharpley R. Tourism, sustainable development and the environment. – London: Routledge, 2014. – 278 p.